

ИЛМ-ФАН ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ЖАРАЁНИДА МАЪРИФАТПАРВАР ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ РОЛИ

¹Мусурманова Ойниса Мусурмановна, ²К. Рискулова

¹Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги "Оила ва гендер" илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика "Оқида аёллар" ҳаракати етакчиси, педагогика фанлари доктори, профессор

²Педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655335>

Аннотация. Мақолада Хотин-қизларнинг илмли, билимли, маърифатли бўлиши, олима ва оқида аёллар, иқтидорли қизлар учун қобилиятларини намоён этишларидаги кенг имкониятлар яратилганлиги, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий соҳада улуши тобора ортиб бораётганлиги, Ўзбекистон Республикаси президентининг оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлага доир ишларни жадаллаштиришга оид бир қанча фармонлари ва қарорлари ва уларнинг мазмун моҳияти ўз аксини топган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар, қобилият, иқтидорли қизлар, имкониятлар, фармон, қарор, тизим, ҳуқуқ, муносабат, илм-фан, тараққиёт, интеллектуал салоҳият, билим, илм-фан, трансформация

"Таълим тизимининг барча поғоналарида ўқишга интилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаймиз ва уларга шароит яратамиз".

Ш. Мирзиёев

Кириш. Янги Ўзбекистон тараққиёти фуқароларнинг илм-фан соҳасидаги интеллектуал салоҳияти натижаларига боғлиқ. Шу сабабли фуқароларнинг илм-маърифати борасида трансформация жараёни юз бермоқда. Тарихдан маълумки, ҳар қандай халқнинг, миллатнинг етуқлик даражаси аввало, хотин-қизларнинг билим даражаси, интеллектуал салоҳияти, илм-фан соҳасидаги хизматлари орқали намоён бўлади.

Ушбу тизим хотин-қизлари халққа зиё тарқатиш чораларини кўрадилар. Шунинг учун хотин-қизларнинг илмий салоҳиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларни таълим, илм-фан тараққиётига кенг жалб қилиш, олима ва оқида аёллар, иқтидорли қизлар учун қобилиятларини намоён этишларида кенг имкониятлар яратилмоқда. Хотин-қизларнинг илмли-билимли, маърифатли бўлиши уларнинг оила бахти, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий фаоллиги мезонларидан бири ҳисобланади.

Тарихдан маълумки, Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Беруний, Ибн Сино, Амир Темур, Алишер Навоий, Бобур Мирзо каби улуғ аждодларимиз, маърифатпарвар жадидларимиз ҳам оиланинг тинч, мустаҳкам ва фаровон бўлишида, фарзандлар тарбиясида хотин-қизларнинг ўрни ва таъсири беқиёс эканини алоҳида таъкидлаганлар.

Буюк маърифатпарвар Абдурауф Фитрат айтганларидек: **"Фарзандларимизни яхши хулқ эгалари қилиб тарбиялашимиз учун аввало, миллат оналари тарбия ва илм олишлари лозим"**.

Ушбу соҳада мувоффақиятларга эришишда давлат томонидан яратиб берилган тизимларга амал қилиш ҳар бир иқтидорли хотин-қизларнинг мақсад ва вазифаларини самарали ижросини таъминлашда асос ҳисобланади.

Бу борада илм-фан, таълим-тарбия билан шуғулланувчи иқтидорли хотин-қизлар ва ёш қизларнинг ҳуқуқлари, иқтидори, инновацион келажагини таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Янги Конституцияси (2023 йил 30 апрель), "Илм-фан ва илмий

фаолият тўғрисида"ги, "Таълим тўғрисида"ги, "Педагогнинг мақоми тўғрисида" ги (01.02.24.ЎРҚ-901-сон) қонунлари муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги 2022 йил 28- январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сон, 2022 йил 7- мартдаги "Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-87-сон, 2023 йил 21- декабрдаги " Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПФ-208-сон Фармонлари, 2023 йил 21- декабрдаги " Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизлар фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 401-сон Қарорлари фуқаролар шу жумладан, барча хотин-қизларнинг таълим- тарбия ва илм-фан билан шуғулланиш имкониятлари акмеологик кафолатланган.

Асосий қисм. Ушбу йўналишга халқаро миқёсда ҳам катта эътибор берилмоқда. Жумладан:

1. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йил 22 декабрдаги 70 –сессиясида 11 февраль "**Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни**".

2. 1999 йилдаги 54/120 сонли Резолюциясига биноан ҳар йили 12 августда "**Халқаро ёшлар куни**".

3. 2011 йилдаги Резолюцияси асосида 2012 йилдан "**Халқаро қизлар куни**" муносабати билан эса бутун дунёда мамлакатимиз тараққиёти тақдирини яратувчи хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, эзгу мақсадларини қўллаб-қувватлаш борасида халқаро миқёсда тадбирлар ўтказилмоқда.

Шу боис, мамлакатимизда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий соҳада улуши тобора ортиб, тиббиётдаги улуши 77 фоизни, таълимдаги улуши 74 фоизни ташкил этмоқда, бу соҳада бир қатор янги тизимлар яратилди.

2017-2023 йилларда жами 5238 нафардан 763 таси (204 таси 40 ёшгача) фан докторлари, 4475 нафари эса (2856 таси 40 ёшгача) фалсафа доктори (PhD) аёллар илмий даражаларга эришдилар. Шулардан 3060 таси 40 ёшгача ёш хотин- қизлар илмий даражага эга бўлдилар.

Бугунги кунда мамлакатимиз Олий ўқув юртларида 35 мингга яқин профессор-ўқитувчиларнинг 41 фоизини хотин-қизлар ташкил этган бўлса, 5 мингга яқин олималардан 703 нафари фан докторлари, 3622 нафари фалсафа доктори аёллардир.

Шунингдек, профессионал таълим муассасаларида ёшларга таълим-тарбия бериб келаётган педагог-кадрларнинг 14216 нафари хотин-қизлардан иборатдир.2017 йилда олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабаларнинг 110 минг нафарни қизлар ташкил этган бўлса, бугунги кунда эса 1 млн. дан ортиқ ёшларнинг 50 фоизини қизлар ташкил этмоқда.

Жамият тараққиётида хотин-қизларнинг таълим, илм-фан, ижод эркинлиги, иқтидорини намоён этишда янги тизимларнинг аҳамияти катта.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг:

- 2017 йил 22 майдаги "Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" 304-сон қарорига мувофиқ Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларида таянч докторантура, докторантура, мустақил изланувчилик;

- 2019 йил 19 июлдаги "Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни мақсадли тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида" 606-сон қарорига мувофиқ 2020 йилдан Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни мақсадли тайёрлаш тартиби жорий этиш;

- 2020 йилнинг январь ойидан бошлаб стажёр-тадқиқотчилик институти фаолияти йўлга қўйилганлиги илмий иқтидорли хотин-қизлар учун ҳам катта имкониятлар эшигини очиб берди.

Президентимиз олға сурган ғоялар асосида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8-августдаги 437-сон қарорига биноан **Республика "Олималар" жамияти, "Оқида аёллар" ҳаракати ташкил этилганлиги** ушбу тоифа хотин-қизлар учун мотивация берди.

Давлатимиз раҳбари таъбири билан айтганда: **"Бу имконият ҳали бизнинг тарихимизда умуман бўлмаган"**.

Илм-фан соҳибасининг шахсий аниқ келгуси мақсади уларнинг иқтидори, қобилияти, хатти-ҳаракатлари моҳиятини оширади. Шунинг учун таълим муассасаси, оилада **китобхонликни** ривожлантириш, оиланинг таълим-тарбиявий салоҳиятини ошириш, қизларнинг умумий ва инклюзив таълим олишларида яқиндан кўмаклашиш воситасида иқтидорли қизлар, ижодкор аёлларнинг мавжуд бой тажрибаси, илмий, техникавий, ижодий ютуқларидан унумли фойдаланиш ўз самарасини беради.

Бу борада:

- 2 апрель – «**Халқаро болалар китоблари куни**»,

- 23 апрель – «**Бугунжаҳон китоблар ва муаллифлик ҳуқуқи куни**»,

- ҳар ойнинг **17 чисида "Китобхон оналар куни"**га бағишлаб оилаларда, маҳаллаларда, таълим тизимида ижодкор шоирлар, олималари, қизиқарли бадиий асар муаллифлари билан учрашувлар, аҳоли ўртасида китобхонлик кечалари, турли мушоиралар,

- "Маҳалланинг энг яхши китобхон оиласи", "Йилнинг энг фаол китобхони" мавзуларида танловлар, "Оилавий китоб ўқиймиз", "Келин сарпосига китоб қўшиб берайлик" каби акцияларни, **"Китобхонлик оиладан бошланади: китобхон она – китобхон бола", "Ота-онам совға қилган китоб", "Бугун ўқиб берилган китоблар" мавзуларида тадбирларни** мунтазам ташкил этилиши муҳим рол ўйнайди.

Шунингдек, таянч докторантлар, докторантлар, мустақил тадқиқотчилар, эркин тадқиқотчиларга илмий раҳбарлик қилиш, қисқа муддатли, инновацион, фундаментал, амалий илмий лойиҳаларда иштирок этиш, раҳбарлик қилиш учун албатта интеллектуал фаоллик талаб этилади.

Таълим, илм-фан билан шуғулланувчи иқтидорли хотин-қизларнинг илмий-ижодий фаоллигини ривожлантиришда қатор ижтимоий омиллар таъсир этади.

Жумладан, ижтимоий муҳит:

- **макромуҳит**-инсониятни ўраб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шарт-шароитлар;

- **микромуҳит**-бевосита инсонни қуршаб олган оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, ўқув гуруҳлари каби тор доирадаги муҳит;

- **ёшлар фаол** коммуникацияга киришадиган оила аъзолари, турли тоифа шахслар ва гуруҳларнинг ижтимоийлашиб бориши;

- иқтидорли илм-фан билан шуғулланувчи хотин-қизларнинг(ота-оналар, ўқитувчилар, фуқаролик жамияти институтлари мутахассис ходимлари, кенг жамоатчилик, илм-фан билан шуғулланувчи) ижтимоий-сиёсий маълумотлилик даражаси; илм-фанга оид илмий-назарий, методологик, оммабоп, ижтимоий-сиёсий манбаларнинг ҳаммабоп ва оммабоплиги шулар жумласидандир.

Шунингдек, бўлажак илм-фан билан шуғулланувчи иқтидорли қизларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг ғоявий-ижтимоий манбалари мавжуд бўлиб, улардан таълим муассасаларида дарс ва дарсдан ташқари бўш вақтда шуғулланиладиган мастақил таълим жараёнида фойдаланиш мутасадди мутахассислар, ўқитувчилардан юксак илмий педагогик маҳорат талаб этади.

Умуман бу ўринда таълим-тарбияда учта асосга суяниш мақсадга мувофиқдир:
биринчиси, авлод- аждодларимизнинг оқила аёллари маънавий меросига таяниш;
иккинчиси, миллий ва халқаро замонавий илм-фан, техника ва технология ютуқлари;

учинчи, илм-фан соҳасида бўлаётган туб ўзгаришлар, вақеа- ҳодисалар, миллий ва халқаро ҳаётий тажрибаларга суяниш ижобий натижалар беради.

Дарҳақиқат, илм- маърифатли бўлиш ёшлиқдан бошланади.

Шу боис, ёшларнинг иқтидори, қизиқиш ва илмий салоҳиятини такомиллаштиришда ота-оналар, ўқитувчилар, илмий устозлар бугунги кунда жамият ҳамда оиладаги бахтли ва фаровон ҳаёт, фарзандлар келажаги илм-маърифатли хотин-қизларга боғлиқ эканлигини инобатга олиб **қўйидаги** янги тизимларда фаол иштирок этмоқ лозим:

1. Иқтидорли, ижодкор ёшлар шу жумладан, қизлар учун Президент ва ижод мактаблари, улуғ алломаларимиз номидаги ихтисослаштирилган мактаблар, математика, кимё ва биология соҳалари бўйича махсус мактаблар, бир неча турдаги замонавий мактабгача таълим ташкилотлари, ҳар бир ҳудудда барпо этилаётган "Ёшлар технопарклари", "IT марказлари", Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошидаги "Ёшлар академияси", "Ёш олимлар"нинг инновацион ва амалий тадқиқот лойиҳалари, узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал замонавий таълим тизимлари ;
2. Иқтидорли қизлар учун Зулфия номидаги давлат мукофоти, таниқли олима аёлларимиз номларидаги номдор стипендилар;
3. Айни пайтда аёлларимиз улуши паст бўлган аниқ фанлар, техника ва ҳуқуқшунослик йўналишидаги давлат ва хусусий шерикчилик асосида миллий ва халқаро давлат ва хусусий шерикчилик асосидаги олий ва профессионал таълим тизимида хотин-қиз талабалар улушини ошириш; (24 фоиздан 40 фоизгача етказилган).
4. 2019 йилда 3 тагача таълим йўналишини танлаш мумкин бўлган бўлса, жорий йилда 5 тагача таълим йўналишини танлаш имкониятидан фойдаланиш;
5. Ёшларимиз учун чуқур билим олиш, касб эгаллаш учун шарт- шароит яратиш мақсадида таълимнинг кундузги, кечки ва сиртқи шаклларида фойдаланиш;
6. Олийгоҳ, техникум ва коллежларда ўқиётган қизларга таълим контрактларини тўлаш учун, илк маротаба, 7 йил муддатга фоизсиз кредит олишдан фойдаланиш;
7. Магистратурада ўқиётган қизларнинг контракт пуллари тўлиқ бюджетдан қоплаб берилаётганлиги;
8. Ҳар йили 50 нафар қизлар нуфузли хорижий олийгоҳларга бакалавр ва 10 нафари магистратурага юборилаётганлигидан фойдаланиш;

9. Ҳар бир вилоятда эҳтиёжманд оила вакиллари, ота ёки онасини йўқотган 150 нафар қизларнинг (жами 2,1 минг нафар) таълим контракти маҳаллий бюджетдан тўлаб берилаётганлиги;
10. Ёш фарзанди бор талаба-қизларга масофавий ўқиш яратилган шароитдан фойдаланиш;
11. Докторантура йўналишида хотин-қизлар учун ҳар йили ажратилган камида 300 тадан м ақсадли квотадан фойдаланиш;
12. 2022 йил 1 июндан ҳар бир вилоятдаги мономарказлар ва олийгоҳлар қошида ташкил этилган ишчи касбларга ўқишини ташкил этадиган Малакани баҳолаш марказларидан фойдаланиш;
13. Ҳар йили мактаб ва коллежларни битираётган 20 минг нафар қизларни ИТ соҳасида ўқитиш бўйича ҳам давлат буюртмасининг **ижросини** таъминлаш; 2023 йилдан ушбу тизим чет тилларини ўрганиш йўналишида ҳам жорий этилган;
14. Нодавлат нотижорат ташкилоти аёлларни илмий-методик касбга тайёрлаш, ижтимоий ёрдам кўрсатиш бўйича ижобий тажриба яратиш;
15. Оила ва хотин-қизлар қўмитаси тавсияси асосида соҳавий меҳнат тажрибасига, қобилият ва қизиқишларига кўра хотин-қизларни олий таълим муассасаларида таълим, илм-фан билан шуғулланишга йўналтиришнинг акмеологик тизимини такомиллаштириш;
16. Қишлоқ жойларида ўзи ёки қарамоғида ногиронлиги бор бўлган хотин-қизларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш, уларни касбга ўқитиш борасида, нодавлат нотижорат ташкилотларига грантлар ажратиш;
17. Олима ва оқила хотин-қизлар истеъдодини такомиллаштириш орқали илм-фан ва технологияларни, илмий фаолиятни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиёт рақобатбардошлиги ҳамда самарадорлигига эришиш;
18. Давлат органларида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш бўйича маслаҳат-кенгашлари ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини йўлга қўйиш;
19. Олималар, таълим тизими мутахассислари қайси соҳа бўлишидан қатъий назар раҳбарлик ва бошқарувчанлик компетенциясига эга бўлмоғи зарур. Чунки, таълим тизимларидаги ёшларнинг акмеологик билим, малака ва кўникмаларини оширишда албатта шу қобилиятга эга бўлмоғи лозим.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, юқоридаги илмий-назарий ҳамда методик фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда таълим, илм-фан билан шуғулланувчи хотин-қизлар ижодкорлигининг акмеологик хусусиятлари, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини такомиллаштириш бўйича қўйидаги хулоса, таклиф ва тавсияларни илгари суриш мақсадга мувофиқдир:

1. Давлат ва меҳнат жамоаларида фаолият юритаётган таълим, илм-фан билан шуғулланувчи хотин-қизларнинг жамиятда ижтимоий иқтисодий, сиёсий фаоллигини, ҳуқуқий, маънавий, интеллектуал билимларини ошириш, айниқса аёлларининг ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг муаммоларини ўрганиш ва бартараф этилишга кўмаклашиш, уларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиш давр талабидир.

2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда таълим, илм-фан билан акмеологик шуғулланувчи хотин-қизларнинг ҳуқуқ

ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасида берилган имтиёзлар бўйича давлат сиёсатини амалга оширилганлик ҳолатини ўрганиш бўйича махсус "Йўл харитаси", дастурлар, миллий ҳаракатлар режалари ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда уни амалга ошириш механизмини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

3. Давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини хотин-қизларнинг таълим, илм-фан билан шуғулланишлари ва ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун имкониятлар яратишда ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш зарур.

4. Таълим, илм-фан билан шуғулланувчи хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг муайян ташкилотлардаги меҳнат фаолиятини тўғри ташкил этиш, янги иш ўринларини яратиш, малака оширишларини таъминлаш, турли жамоат ишларини бошқаришга жалб этиш орқали илмий- ижодий фаоллигини ошириш лозим.

5. Раҳбарлик лавозимларига иқтидорли, талабчан ва масъулиятли акмеологик таълим, илм-фан соҳасидаги хотин-қизларни адолатли, махсус индикаторлар асосида тавсия қилинишини таъминлаш зарур.

6. Мазкур тизим фаолиятида хотин-қизлар ва эркаклар гендер тенглигини таъминлаш, ижодий меҳнат муносабатларини тўғри йўлга қўйиш, бандлигини таъминлашда имкониятлар яратиш, ижодий фаолиятини рағбатлантириш, касбий салоҳияти ва меҳнат фаоллигини ошириш, касбий маҳоратини юксалтириб бориш учун шарт-шароитларини яратиш, малакасини оширишда кўмаклашиш керак.

7. Барча оилалар, таълим муассасалари, маҳаллаларда замон талаблари асосида кутубхоналарни ташкил этиш, мавжудларини интернет билан таъминлаш, китоб фондини бойитиш, китобхонларга қулай шароитлар яратиш зарур.

8. Таълим ва илм-фан соҳасида хотин-қизларнинг илмий фаолият соҳасидаги миллий илмий мактабларнинг жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга бўлиши, дунё илм-фани ва технологиялари илғор ютуқларидан миллий тажрибани такомиллаштиришда фойдаланиш, чет эллик намунали етук илмий муассасалар билан ҳамкорликни ривожлантириш, илмий фаолият юритувчи олималарнинг хорижда тажриба ва малака орттиришларини таъминлаш давр талабидир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси янги таҳрири 2023 йил 30 апрель. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Оила Кодекси (янги таҳрир 2018, 2020 йй) www.lex.uz
3. Qonun (<https://edu.uz//media/019b375d-4df5-dc9f-32eb-e187b2b0d6b9.pdf>) (O'RQ-901-son, 01.02.2024-y.) Prezident tomonidan imzolandi.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги "Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида"ги ЎРҚ-576-сон Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги "Таълим тўғрисида"ги ЎРҚ-637-сон Қонуни.
6. Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сон Фармони.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7-мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон Фармони.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-208-сонли Фармони. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/208/0960-сон*).
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-209-сонли фармони. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/209/0966-сон*).
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2020 йил 18 февралдаги** “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янда қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон Фармони
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-401-сонли Қарори. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 07/23/401/0961-сон*)
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси фаолиятини йўлга қўйиш ва маҳаллаларда бошқарув тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-402-сон қарори. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 07/23/402/0967-сон*).
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч,янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқи.
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон қарори.
16. *Мирзиёев, Ш.М. (2020)*. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2020 йил 23-сентябрдаги 75-сессиясидаги нутқи.
17. X.Abduramanov, D.Alimjanova, Sh.Dehqonov Yerta turmush: yetti o'lachab, bir kesing... Т., 2022. 48 б.
18. X.Abduramanov, В.Xonto'rayev, Sh.Zokirov. Yerta turmush va yerta tug'ruq holatlari: muammo va yechimlar. Т., 2022. 84 б.
19. Narbaeva, T. K., & Musurmanova, A. (2021). Priority Areas Of Spiritual, Moral And Physical Education Of Youth In The Family. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1648-1656.
20. Z.B.Mahkamova, N.Egamberdieva, D.Mirzadjonova. Mahalladagi xotin-qizlar faollari faoliyatini tashkil etish. Т., 2022. 88 bet.
21. Z.B.Mahkamova, X.U.Abdusamatov. Nizoli oilalar vakillari bilan induvidual ishlash mexanizmi. Т., 2022. 20 б.
22. O.Madvaliyev, O.Axmadqulova. Bolalarda kitobxonlikka qiziqish uyg'otish. Т., 2022. 16 б.

23. Мусурманова О., Норкулов Х., Абдурахимова Ф. Маҳаллаларда оила фаровонлиги: миллий кадриятлар ва одоб дурдоналари.(Услубий қўлланма) “Маҳалла ва оила наشريёти”. Тошкент: 2023. 116 бет
24. O.Musurmonova, X.Abduramanov, S.Djoldasova. Qarindoshlar o’rtasida nikoh: sabab va oqibatlar. T., 2022. 88 b.
25. Мусурманова О. Оила жамият таянчи: Монография /О.Мусурманова.-Тошкент: Ёшлар наشريёт уйи, 2019.-252 б.
26. Х.Норкулов. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масалалари. -Т.:, 2022. 240 б.
27. N.Egamberdieva, X.Sayidvalieva va boshqalar. Ijtimoiy shartnomani qo‘llashning ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy asoslari. T., 2022. 112 b.
28. N.M. Yegamberdiyeva, G.G. Tuychiyeva, R.N.Ismaylova. Tazyiq va zo’ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga psixologik yordam ko’rsatish. T., 2022. 144 b.
29. Фазилатли авлод.Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]:7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А.Қодиров, М.Қуронов, О.Мусурманова ва бошқалар.-Тошкент: Muharrir nashriyoti. 20019.-256 б. (2020 йил,январь)
30. В.А.Хонто’раев, J.A.Suvankulov. Nogironligi bo’lgan ayollarga huquqiy yordam ko’rsatishning mavjud tizimi va xorijiy davlatlar tajribasi. T., 2022. 68 b.
31. www.moiti.uz – “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институт портали
32. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базаси